

OLIJ TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TOSHKENT DAVLAT O'ZBEK TILI VA
ADABIYOTI UNIVERSITETI

YOSH FILOLOG
OLIMLAR JAMIYATI

“FILOGIYA MASALALARI YOSH TADQIQOTCHILAR NIGOHIDA”

mavzusidagi IX xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

materiallari

Toshkent

2024-yil 30-noyabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ALISHER NAVOIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT
O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI UNIVERSITETI**

YOSH FILOLOG OLIMLAR JAMIYATI

**“FILOLOGIYA MASALALARI YOSH
TADQIQOTCHILAR NIGOHIDA”**

mavzusidagi IX xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari

(2024-yil 30-noyabr)

TOSHKENT

“Navoiy universiteti” nashriyot-matbaa uyi

I BOB.

**UMUMIY
TILSHUNOSLIK
MUAMMOLARI**

O'XSHATISHLARDA PRESUPPOZITSIYA IFODALANISHI

Qurbonova Shaxnoza
ToshDO'TAU stajor tadqiqotchisi
shantijahongir@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilidagi o'xshatishlarda presuppozitsiya ifodalanishiga doir tadqiqot ishi olib borilgan. Shuningdek, Isajon Sultonning Genetik romanidagi o'xshatishlarda presuppozitsiya ifodalanishga bo'yicha misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, o'xshatishlar, presuppozitsiya, presuppozitsiyaning ifodalanishi, pragmatik tahlil.

Abstract. This article conducts a study on the expression of presuppositions in comparisons in the Uzbek language. In addition, examples of presuppositions are given in comparisons in the novel "Genetic" by Isajon Sultan.

Keywords: Uzbek language, similes, presupposition, expression of presupposition, pragmatic analysis.

Keyingi yillarda tilshunoslikda, xususan, o'zbek tilshunosligida qator yangi yo'nalishlarda tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Tilga bir butun sistema sifatida yondashuv, til birliklariga o'zaro aloqa-bog'lanishda yaxlit butunlik sifatida qarash yangicha yo'nalishdagi ishlarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Turli til birliklarining pragmatik xususiyatlari haqidagi qator tadqiqotlar yuzaga keldi. Tilga bir butun tizim sifatida qarash hamda uni nutqqa zidlab o'rganish nutq jarayonida kontekst, vaziyat va til egalarining lisoniy bilimlari bilan bog'liq tarzda yuzaga chiquvchi pragmatik vazifalarga aniqlik kiritdi.

O'xshatish asosan nutqiy hodisa hisoblanadi. Chunki bu o'rinda ma'lum predmet bir predmetga o'xshatilsa, xuddi shu predmet biror predmetga o'xshatilsa, xuddi shu predmet boshqa o'rinda ikkinchi narsaga o'xshatilishi mumkin.

O'xshatish tasvir obyektini boshqa narsa-hodisaga o'xshatish orqali yorqin va bo'rttirib tasvirlashga asoslangan badiiy tasvir vositasi bo'lib, bunda o'xshatilayotgan narsa-hodisalar uchun umumiy belgi-xususiyatlarga tayaniladi.

Shuningdek, o'zbek tilida yana bir hodisa bo'lib, u ham bir so'z orqali murakkab mazmuni ifodalovchi signallar yordamida hosil qilinadi. Ya'ni, signallar orqali bir so'zning o'zi ifodalagan ma'nosidan tashqari qo'shimcha ravishda undagi yashirin ma'nolarni ham his etiladi. Bu yashirin ma'nolarni tatqiq etish sohasi presuppozitsiya deb ataladi. Presuppozitsiyaga asosan til hodisasi sifatida qaralib unga quyidagi belgilar asos qilib olinadi: bevosita ifodalanmaslik, gap qurilishidan anglashilish. Bundan chiqadiki, leksik sathdagi so'z va boshqa birliklardan ifodalanmoqchi bo'lgan

ma'nolar ham yaqqol ko'rinmaydi, balki bu ma'no so'zni sinchikovlik bilan qaralgandagina yuzaga chiqadi. Bu yashirin ma'noni aniqlash esa presuppozitsiya hodisasining vazifasidir.

Presuppozitsiya termini lotincha *sub* - osti, tagi va *ponere* - joylashtirmoq, joylashmoq kabi so'zlardan olingan bo'lib, asosga, o'zakka joylashtirmoq ma'nolarini ifodalaydi (Rahimov, 2005). Propozitsiya nutqda turli vositalar orqali ifodalanadi. O'xshatishlar gap tarkibida kelib presuppozitsiya ifodalab, gapni mazmun jihatidan murakkablashtirishi mumkin.

A.Nurmonov fikricha, presuppozitsiya termini ostida – muayyan jumla tarkibida bevosita ifodalanmagan, yashirin holda aks etgan ma'no tushuniladi (Nurmonov, 2012).

Bizning fikrimizcha presuppozitsiyani yashirin ma'no bilan bog'lasak, presuppozitsiya va tag ma'noning o'rtasidagi farqni yo'qqa chiqarib qo'yamiz. Shuning uchun, "presuppozitsiya termini ostida jumladan anglashilgan yashirin ma'no emas balki yashirin hukm, aniqrog'i axborot anglashiladi" desa to'g'ri bo'ladi.

O'xshatishlarning pragmatik xususiyatlari ham o'ziga xos. Ixsham shakl orqali ko'proq axborot berishda, ma'noni implisit ifodalashda o'xshatishlardan foydalanish mumkin.

– *dek*, – *day* affikslari presuppozitsiyaga ishora qiluvchi eng faol vositalaridir. Bu affikslar o'xshatishlarning shakllanishi uchun asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. "Formal tilshunoslikda bu affikslar ravish yasovchi qo'shimcha sifatida berilgan. [-*dek*], [-*day*] affikslari orqali yasalgan ravishlar harakat va holatning yasash asosida ifodalangan narsa yoki belgi xususiyat bilan o'xshashligi, qiyoslanishini bildiradi" (Sayfullayeva, 2009).

– *dek*, – *day* affikslari o'xshatish munosabatidan tashqari qiyos mazmunini ham ifodalaydi. M.Qurbonova bolalar nutqidagi – *dek*, – *day* qo'shimchalari orqali qiyos va o'xshatish munosabati ifodalanishini, qiyos munosabati ifodalanganda gap kesimidan anglashilgan propozitsiyaga zid presuppozitsiya, o'xshatish munosabati ifodalanganda gapda bevosita ifodalangan propozitsiya va presuppozitsiya bir-biriga to'g'ri proporsional bo'lishini ta'kidlaydi (Qurbonova, 2018).

Tadqiqotimiz davomida Isajon Sultonning Genetik romanidagi o'xshatishlarni pragmalingsvistik jihatdan tahlil qilib o'rganib chiqdik.

Qarshisidagi novdaday ozg'in, o'zini ko'rsatgisi kelgan bo'z bola qalbida qiziqish uyg'otganmikin? (Isajon Sulton) Keltirilgan misolda *novdaday ozg'in* o'xshatishi turg'un o'xshatish bo'lib, "O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati"da chiroyli qaddi-qomatga nisbatan qo'llanilishi keltiriladi (Mahmudov, 2013). Bu o'xshatishdan *novdaning uzun va nozikligi haqidagi* presuppozitsiya anglashilyapti. Shu gapda bo'z bola birikmasidagi bo'z so'zi va novda so'zidagi yangilik, yoshlik ma'nolari umumiylik kasb etgan. Novda daraxtning yosh, ingichka va uzun,

bebutoq tarmog‘i bo‘lib (Begmatov va boshqalar, 2007), bo‘z bola birikmasidagi xomlik, endi yetilib kelayotgan ma’nolari bilan umumiylik kasb etgan.

Boshqalari – jimchiloqday keladigan mitti baliqchalar, uvildiriqdan yangi chiqqaniga qarasangiz, ninachi bolasini eslatadi: ignaday keladigan jimit tananing ikki yonida bo‘rtiq ko‘zchasi bo‘ladi (Isajon Sulton). Ushbu misolda ikkita o‘xshatish keltirilgan: 1) *jimchiloqday keladigan mitti baliqchalar*; 2) *ignaday keladigan jimit tana*. Baliqchalar jimjiloq barmoqqa, tanasi esa ignaga o‘xshatilyapti. Birinchi o‘xshatishda jimjiloq kichkina degan presuppozitsiya anglashiladi. Ikkinchi misolda esa uvildiriqdan yangi chiqqan baliqchanning tanasi ignaday nozikligiga, uning ko‘zlari esa ignaning ip o‘tkazish uchun mo‘ljallangan teshigiga o‘xshatilgan. Shu tariqa yozuvchi igna kichkina, nozik, baliqcha ham kichkina, nozik degan ma’noni o‘xshatish vositasida bergan.

Yana, sen ham ajoyib bir kishiga turmushga chiqasan, hayot osmonida oydek balqib, bir etak bolalaring bo‘ladi, to hayoting so‘ngigacha insonlar qalbini yoritib turasan”, dedi (Isajon Sulton). Keltirilgan misoldagi oydek balqib o‘xshatishi turg‘un o‘xshatish bo‘lib, o‘zbek tilida oy ijobiy baho ifodalaydi. Professor N.Mahmudov oydek etaloni o‘zbek tilida faol qo‘llanilishini, uning juda ko‘p ma’nolari borligini ta’kidlaydilar (Mahmudov, 2013). Bu o‘xshatishda oying osmonda balqib yotishi to‘kislik, ajralib turish, kuchayish belgisidir. O‘xshatishda baxting to‘kis bo‘ladi degan axborotning yashirin ifodalalanishi gapni mazmunan murakkablashtirish uchun xizmat qilgan.

Men ham pochchang ham dunyoga bir qushday uchib keldik, omonat in qurdik, bolalarimizni oyoqqa qo‘yib, keyin uchib ketadigandaymiz” (Isajon Sulton). Keltirilgan misoldagi qushday uchib o‘xshatishi turg‘un o‘xshatish hisoblanadi. Uning turli ma’nolari bo‘lib, bu o‘rinda qushning uchish harakatidagi tezlik, ya’ni insonning bu dunyodagi umri qushning tez uchishi kabi birpasda tugashiga ishora qiladi, inson umri qush umri kabi qisqa degan ma’no anglashiladi. Bunga o‘xshatishdagi omonat uy birikmasi ham ishora qiladi.

N.Mahmudov *–dek, -day* qo‘shimchalari yordamida hosil qilingan o‘xshatish sodda gaplarning mazmuniy tuzilishini tahlil qilar ekan, bu turdagi qo‘shimchalarning uslubiy jihatdan chegaralanmaganligini, ularni kabi, singari, yanglig‘ ko‘makchilariga nisbatan ishlatish qulay ekanligini ta’kidlaydi (Mahmudov, 1995).

So‘zi bolday shirin, qalbi sutday oq, yuzi oyday malohatli bo‘lib, qalbimning ichidan o‘rin olgani-chi? (Isajon Sulton). Bu o‘rinda keltirilgan o‘xshatishlar uning so‘zi insonga xush yoqadi degan yashirin ma’noga ishora qiladi. Ushbu gapda qo‘llanilgan bolday shirin, qalbi sutday oq, yuzi

oyday malohatli kabi o'xshatishli qurilmalar bol shirin bo'ladi, sut oqi bo'ladi kabi ma'nolarga ishora qilgan.

Endi xuddi asalari kabi, to'pimdan ajralib uchgandayman, bilim chechaklari uzra zarra-zarra, qatra-qatra bol to'playotgandayman (Isajon Sulton). Keltirilgan misoldagi kabi yordamchisi orqali shuningdek, *-day* qo'shimchasi orqali o'xshatish ishtirok etgan. Mazkur gapda quyidagi yashirin ma'nolar ifodalangan: asalari bol to'playdi, ular to'p-to'p bo'lib yashaydi, asalari to'pidan ajralib qolishi mumkin, asalari to'pidan ajralib qolsa ham bol to'playdi degan presuppozitsiyalar anglashiladi.

Dunyo o'zining zuhurotlari, voqea-hodisalari bilan birga ongimga to'fonday quyulardi (Isajon Sulton). Keltirilgan misolda erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, o'xshatishlarning izohli lug'atiga to'fonday o'xshatishi kiritilmagan. Mazkur o'xshatishda *to'fon quyilishi mumkin bo'lgan, ya'ni suv oqimining nihoyatda shiddatli harakati* haqidagi yashirin ma'no ifodalangan. Ya'ni, dunyoning zuhurotlari, voqea-hodisalari onga quyilishi mumkin, u to'fon kabi shiddatli.

Toshday qattiq bo'lsin deya Toshboy, shamolday uchqur bo'lsin deya Shamolboy... (Isajon Sulton). Keltirilgan misolda *toshday qattiq, shamolday uchqur* kabi turg'un o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, *tosh qattiq bo'ladi, shamol uchqur bo'ladi* degan presuppozitsiya anglashiladi.

Bizning bolalarning ko'pi tolxivichday ozg'in, sodda-yu ishonuvchan, mehnatga endigina kirishgan (Isajon Sulton). Ushbu gapda erkin o'xshatish ishtirok etgan bo'lib, *tolxivich ingichka bo'ladi, bolalar ham tolxivichday ingichka* degan presuppozitsiya anglashiladi.

Uni temir kosaga solib o'tga qo'ysangiz, saryog'day eriydi (Isajon Sulton). Keltirilgan misolda *saryog'day eriydi* degan turg'un o'xshatish ishlatilgan. Bu misolda sariyog' eriydi, uni temir kosaga solib o'tga qo'yish mumkin degan presuppozitsiya anglashiladi.

Xulosa qilib aytganda, o'xshatishli qurilmalar o'ziga xos ma'no ifodalovchi vositalar bo'lib, yashirin ma'noga ishora qilishi bilan gapni mazmunan murakkablashtiradi, ixcham shakl orqali ko'p ma'no ifodalashda qo'l keladi. O'xshatishlarga bag'ishlangan tadqiqot ishlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, o'xshatishlar uzoq yillar davomida tadqiqot obyekti bo'lib kelgan. Bu uning muhim kategoriya ekanligini ko'rsatadi. Hozirgacha ham o'xshatishlarga tadqiqotchilarning qiziqishi so'ngan emas. Bu esa ayni mavzu hali ko'plab yo'nalishlarda tadqiq qilinishi ehtimolini ko'rsatadi.

Ma'lum bo'ladiki, presuppozitsiya gapda nutqiy vaziyat bilan bog'liq holda yashirin tarzda reallashuvchi hodisa, uning to'g'ri tushunilishida nolisoniy omillar – nutqiy vaziyat, kontekst, so'zlovchi va tinglovchiga oldindan ma'lum bo'lgan umumiy bilimlar hamda nutq egalarining til ko'nikmalari yordamga keladi. Bu nolisoniy omillar gap sintaktik strukturasi aks etmagan, yashirin ifodalanuvchi presuppozitsiyaning oson tushunilishiga yordam beradi. Jumladan,

tadqiqotimiz ob'ekti hisoblangan ko'makchili qurilmalar va ularga vazifadosh kelishikli so'z shakllari ishora qilgan presuppozitsiyaning to'g'ri tushunilishida ham ushbu nolisoniy omillar muhim o'rin tutadi. Agar suhbat egalari nutq vaziyatidan bexabar bo'lsalar, nutq ob'ekti haqida tasavvurga ega bo'lmasalar yoki qo'llanishdagi tilni mukammal bilmasalar, u holda presuppozitsiyani to'liq anglab yetmasliklari mumkin. Anglashiladiki, presuppozitsiya tilning pragmatik aspektini namoyon etuvchi hodisa sifatida kontekst, nutq vaziyati, til egalarining nutq ob'ekti haqidagi umumiy bilimlari tushunchalari bilan zich bog'lanadi va gapning semantik tuzilishi bilan bog'liq hodisa sifatida maxsus tadqiqotlarni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Rahimov, O. (2006). Tagma'no va presuppozitsiya. *O'zbek tili va adabiyoti*, 5. 29-bet.
- Nurmonov, A. (2012). *Tanlangan asarlar. I jild.* (404-bet). Toshkent: Akademyashr.
- Sayfullayeva, R. (2009). Hozirgi o'zbek adabiy tili. (416-bet). Toshkent. Akademyashr.
- Qurbonova, M. (2018). O'zbek bolalar nutqining pragmatik xususiyatlari. Fil.fan.dok.(DSc) diss. – Toshkent.
- Mahmudov, N. (2013). O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. (146-bet). Toshkent: Ma'naviyat.
- Begmatov, E. va boshqalar. (2007). O'zbek tilining izohli lug'ati. (46-bet). Toshkent., O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
- Mahmudov, N., Xudoyberganova, D. (2013). O'xshatishlar – obrazli milliy tafakkur timsoli. *O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati.* (15-bet). Toshkent: Ma'naviyat.
- Mahmudov, N. (1995). O'xshatish sodda gaplar. *O'zbek tilining nazariy grammatikasi.* (143-bet). Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.

COMPUTATION LINGUISTICS: AN OVERVIEW

*Raximova Muxlisa,
FerSU, 4th course, group № 21.88
zafarjon.rahimov@icloud.com
Supervisor: Sevara Shermamatova*

Abstract. Computational linguistics is an interdisciplinary field that merges computer science and linguistics to facilitate the processing and analysis of natural language. It involves the development of algorithms and models that enable machines to understand, interpret, and generate human languages. This article provides an overview of the core concepts, methodologies, and applications of computational linguistics, highlighting its significance in areas such as machine translation, sentiment analysis, and information retrieval.

Аннотация: Компьютерная лингвистика — это междисциплинарная область, которая объединяет информатику и лингвистику для облегчения обработки и анализа естественного языка. Она включает разработку алгоритмов и моделей, позволяющих машинам понимать, интерпретировать и генерировать человеческие языки. В данной статье представлен обзор основных концепций, методологий и приложений компьютерной лингвистики, подчеркивая ее значимость в таких областях, как машинный перевод, анализ тональности и извлечение информации.